

Хайдарова Момокиз Рузибаевна –
Старший преподаватель кафедры
Узбекского языка и литературы Термезского
инженерно - технологического института.

Хадисы начали собирать в середине 7-го века. Естественно, эти морально-правовые нормы были приняты в качестве наставлений Пророка Мухаммеда. Проще говоря, хадис представляет собой сборник рассказов о словах и делах пророка Мухаммеда, которые хадисы называют собирателей рассказчиками и литературными произведениями.

Аль-Худри, Абу Хурайра и другие, которые первыми написали хадисы Родственники, друзья, помощники и ученики Пророка (при его жизни) жили в Медине после его смерти. Хадисы хранили Умар и Али, а также Абдулла ибн Маъсуд, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас, Зайд ибн Сабит и его жена Айша. Позднее эту работу продолжили аль-Шаъби ибн Зубайр, его ученик аль-Зухри бин Мунаббих, Муса ибн Укба и многие другие. Хадис запоминается или пишется на пергаментной бумаге.

Хадис, опубликованный как первый сборник, представляет собой произведение Малика ибн Анаса в “Аль-Мувате”, в котором содержится 1700 достоверных хадисов. Второй сборник это ибн Ханбала, в нём был собран 3000 хадисов.

В IX веке были достигнуты большие успехи в изучении хадисов. Они создали 6 сборников известных хадисов в исламском мире. Большинство из этих знаменитых хадисоведов дети народов Центральной Азии: Имам Бухари (809-870), Абу Иса Термизи (824-892), Имам Муслим, Имам Насаи. Вот почему называются шесть великих хадисов: Сахих Бухари, Сахих Муслим, Сахихи Термизи, Сахихи Абу Дауд, Сахихи Насай, Сахихи ибн Моджжа. Имена наших предков в среде хадисоведов очень громко звонят.

Наш великий земляк Имам Бухари начал писать книги в возрасте 20 лет. Он написал около двадцати работ, таких как “Аль-Джами аль-Сахих” и “Аль-Адаб аль-Муфрад”. В мусульманском мире с двенадцатого века ведется работа по развитию общей нравственности, как нравственная черта честность, милостливость и чистота. Хадисы продолжают играть воспитательную роль молодого поколения в переходе независимого Узбекистана к строительству правового демократического общества.

В Аль-Джами аль-Сахихе, наряду с общими принципами исламской доктрины, важны образование, любовь, щедрость, открытость, уважение к родителям, женщинам и взрослым, доброта к сиротам и сострадание к бедным, подлинные человеческие качества и образцовые процедуры, такие как любовь, усердие и призыв к честности. Эта книга Имама Бухари также содержит важные моменты о том, что хорошо, а что плохо, а чего следует избегать.

“Хадис” имама Бухари, изданный в четырех томах в 1991–1996 годах и в четырех томах в 1997 году, был издан дважды на современном узбекском языке в «Главный редакции энциклопедий» и хадисы, которые решают проблемы, с которыми сталкиваются мусульмане.

Сборник хадисов имама Бухари «Аль-Джами ас-Сахих» является наиболее подлинной и наиболее полной из хадисов, чем собранных другими учеными исламского мира, в дополнение к хадисам пророка Мухаммеда, исламской юриспруденции, исламского ритуала, этики, образования и так далее. Есть также информация об истории и эпистемологии периода.

Имам Бухари в своей жизни собрал более 600 тысяч хадисов, из этих хадисов в нём выключил 8275 хадисов. Следует отметить, что хадисы основаны на следующих направлениях: «Муснад», «Сахих» и «Сунан».

1. Сборник, классифицируемые как «Муснад», объединяют различные хадисы и располагаются в алфавитном порядке ко времени спутников хадисов или в алфавитном порядке.

2. Направление «Сахих» было основано Имамом Бухари, в коллекциях которого написаны только аутентичные и заслуживающие доверия хадисы.

3. Суннитские коллекции также содержат «слабые» хадисы, как подлинные, так и заслуживающие доверия, например, коллекция хадисов Абу Дауда, Имам Муслим, Имама Термизи, ан-Насаи и Ибн Маджах.

Имам Бухари затрагивает веру, веру и рассказывает следующий хадис: «Вера должна быть в словах и действиях. Вера растёт и ослабевает». Он считает, что для того, чтобы быть совершенным, нужно иметь правильные убеждения, хорошие отношения с другими, усердно трудиться над собой и быть внимательным к молитве и послушанию.

В то же время Имам аль-Бухари ответил на вопрос о том, кто является мусульманином: «Тот, кто никому не причиняет вреда своей рукой, а своим языком - мусульманин», отвечая на вопрос: «Каковы лучшие в исламе?» Кто кормит голодных, приветствуют знакомым и незнакомым.

Аль-Бухари пишет о лицемерии: «У лицемера есть три признака. Если он говорит, он лжёт, а если он обещает, но нарушает. Если ему временно что-то дали он обязательно продаёт» (2; 554).

Хадис аль-Бухари говорит о том, что люди проявляют большую заботу о том, чтобы люди были добрыми, уважительными и помогали своим родителям и близким родственникам, а также сказано, что «человек завещал своим родителям быть послушными и добрыми!» (3; 77).

Книга имама Бухари «Аль-Адаб аль-Муфрад» очень уважает родительское уважение. Пророк спросил Мусавию ибн Хаййиду, о ком он будет делать добро. Он ответил: «Три раза: когда мать, мать, мать еще раз - отцу и близким родственникам» Ответ - нет. История гласит, что моральные ценности народов Востока четко отражены в этом хадисе.

Обычно дети в семье расходятся во мнениях относительно того, являются ли они сыновьями или дочерьми. Некоторые люди лучше относятся к своим дочерям, когда они прославляют мальчиков. Имам Бухари комментирует это так: «У кого есть три дочери, которые воспитывают и воспитывают их в своих руках, и относятся к ним доброжелательно? Он обязательно войдет в Рай» (4, 75).

Спорные, различные последствия межличностных отношений - это то, что вы делаете добро. Аль-Бухари отмечает: «Всякий, кто делает добро другим в финансовом отношении, должен возвращать ему добро. Если он не способен делать добро, он должен хвалить его напрасно, так как похвала идет к благодарности. Но когда он скрывает свою доброту, он не знает добра». если он хвастается, что у меня такой пол, считается, что у него два слоя одежды (то есть вдвое ложнее)» (4, 114).

Имам Бухари рассказал об идее хорошего человека и проиллюстрировал следующие качества: хорошие манеры, чистота пищи, честность и спокойствие. На самом деле негативные качества решительно осуждаются: лицемеру, никому не следует верить, «...оскорбляя людей худшими словами ...», «бродить среди друзей, пытаясь вызвать

невинность, разрушения и неприятности для невинных ...» , «Не признавать истину, правильное слово и считать других низшими ...».

Абу Иса ат-Термизи - один из величайших авторов хадисов.

Шедевры Имама Термизи также известны как «Аль-Джами аль-Сахих», «Аль-Джами аль-Кабир» («Великий сборник»), «Сахих ат-Термизи» и «Сунан ат-Термизи». Прежде всего, стоит отметить, что Ат-Термизи разделил свою работу на отдельные главы и, по возможности, после каждого хадиса он был убежден или нет.

В этой книге много хадисов по фикху, а также много хадисов по дисциплине, этике, интерпретации, хорошим манерам и добродетелям, которые не упомянуты ни в одном из произведений других авторов.

Книга содержит главы об омовении, молитве, закате, посте, хадже, похоронах, браке, кормлении грудью, торговле, суде, таване, убийстве животных, жертвоприношении, обете, доброте, свидетельстве, приветствии и нравах.

Великий ученый-хадис в Сахих Термизи уделял большое внимание вопросам морали и образования. " , " ... если они скрывают какие-либо проступки и лгут, купцы будут благословлены " , предлагая вам не предавать доверие и не предавать того, кто вас предал.

Сахих Имама Термизи также осуждает отрицательные качества, например, его хадис 1919 гласит: «Тот, кто не проявляет милосердия к маленьким и не проявляет уважения к старшим, не от нас» (т. е. не от мусульман) (5, 45). , В другом хадисе также сказано, что преднамеренное причинение вреда людям известно как «тот, кто преднамеренно причиняет вред верующему и кто его наносит» (5, 48).

В этой книге Абу Иса ат-Термизи о негативных событиях в жизни человека, агрессии, пошлости, злобности, искажении, агрессии, честности, доброте, терпении, смирении, кроткости, уважении, добро и добрые дела прославляются.

Таким образом, во-первых, после смерти Пророка хадисы были созданы для удовлетворения растущих потребностей верующих в контексте распространения ислама; Во-вторых, хадисы содержат исламские обычаи, правила и нормы, регулирующие деятельность мусульман; В-третьих, хадисы раскрывают многие аспекты человеческого поведения; В-четвертых, хадисы имеют как теоретическое, так и практическое значение для решения проблем современного подросткового и гармонично развитого поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абу Абдулла Мухаммед ибн Исмаил Бухари. Хадис. Том 4 - Т .: Главная энциклопедий, 1997.
2. Абу Абдулла Мухаммед ибн Исмаил Бухари. Хадис. Том 3 - Т .: Главная энциклопедий, 1994.
3. Абу Абдулла Мухаммед ибн Исмаил Бухари. Хадис. Том 4
4. Имам Бухари. Аль-Адаб аль-Муфрад. - Т .: «Мовароуннахр», 2006.
5. Абу Иса Термизи. Сахих и Термизи. Избранные хадисы. –Т.: Издательство Г. Гуляма, 1993.